

Karolinska
Institutet

Återbruk i öppna landskap

- Metadatastrategi på KIB 2021-2025

Titel	Återbruk i öppna landskap: metadatastrategi på KIB 2021-2025
DOI	10.5281/zenodo.4911129
Beredning	Maria Ahlbäck, Karin Perols, Karin Widin & Henrik Åkerfelt
Enhet	MVO
Beslutad av	LG
Datum	2021-05-20

Innehållsförteckning

1. Bakgrund	3
1.2 Mål och syfte.....	3
1.3 Definitioner och avgränsningar	3
2. Vision och framtidsbild	4
3. Principer	4
3.1 Öppna standarder	4
3.1.1 Beskrivning	4
3.1.2 Varför är detta viktigt?	4
3.1.3 Vad betyder det för KIB?	4
3.1.4 Exempel.....	4
3.2 Beständiga identifikatorer	5
3.2.1 Beskrivning	5
3.2.2 Varför är detta viktigt?	5
3.2.3 Vad betyder det för KIB?	5
3.2.4 Exempel.....	5
3.3 Miniminivå på metadatakvalitet	5
3.3.1 Beskrivning	5
3.3.2 Varför är detta viktigt?	6
3.3.3 Vad betyder det för KIB?	6
3.3.4 Exempel.....	6
3.4 Återanvändning av metadata.....	6
3.4.1 Beskrivning	6
3.4.2 Varför är detta viktigt?	6
3.4.3 Vad betyder det för KIB?	6
3.4.4 Exempel.....	6
3.5 Rationella metadataflöden.....	7
3.5.1 Beskrivning	7
3.5.2 Varför är detta viktigt?	7
3.5.3 Vad betyder det för KIB?	7
3.5.4 Exempel.....	7
3.6 Öppenhet och transparens.....	7
3.6.1 Beskrivning	7
3.6.2 Varför är detta viktigt?	7
3.6.3 Vad betyder det för KIB?	8
3.6.4 Exempel.....	8
4. Implementation	8
5. Checklista	9

1. Bakgrund

Beskrivande data (metadata) och identifikatorer utgör en viktig förutsättning för att hitta, komma åt, återanvända och integrera data av många olika slag (artiklar, dataset, metadata, publiceringsdata, m.m.). En föränderlig omvärld ställer nya krav på berikning av metadata. Både komplexiteten av det som beskrivs såväl som mängden av resurser som behöver beskrivas och tillgängliggöras ökar. Nya parametrar behöver beaktas, t.ex. licens, text- och datautvinning, betalningsflöden och grad av öppenhet.

Vi hanterar idag på KIB stora mängder metadata som genereras och hanteras i en mängd olika system. Under lång tid har vi kunnat hantera och beskriva resurser i flera olika verksamheter utan större behov av samordning. På grund av de nya krav som ställs på våra system och metadata har detta arbetssätt blivit ineffektivt då det försvårar interoperabilitet och hindrar synergier mellan system. I många fall kunde en berikning av befintligt metadata underlättas genom en mer samordnad modell för hur vi jobbar med metadata och identifikatorer. För att på ett resurseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt kunna använda denna metadata behöver vi förhålla oss likartat till standarder, identifikatorer och processer i samtliga delar av verksamheten på KIB.

För vidare fördjupning kring metadata hänvisas till New [European Interoperability Framework: promoting seamless services and data flows for European public administrations](#) och [Foundations for the future: The British Library's collection metadata strategy 2019-2023](#) samt [Unlocking the Value: The British Library's collection metadata strategy 2015-2018](#) som vi låtit oss inspireras av i arbetet med en metadatastrategi för KIB.

1.2 Mål och syfte

Syftet med KIBs metadatastrategi är att stödja ett resurseffektivt arbete med metadata på hela KIB. Metadatastrategin är tänkt att utgöra minsta gemensamma nämnare för arbetet med metadata inom hela KIB:s organisation. Den möjliggör att beslut i de olika delar av organisationen som hanterar metadata fattas på en gemensam grund.

Målet är att principerna i metadatastrategin tas i beaktande i befintliga system samt vid införandet av nya system, såväl egenskapade som licenserade/inköpta.

Genom att konsekvent använda oss av kvalitativa metadata och vedertagna identifikatorer skapar vi förutsättningar för att bygga och tillhandahålla infrastruktur för Öppen Vetenskap.

1.3 Definitioner och avgränsningar

Med metadata menas här strukturerad information som beskriver, förklarar, identifierar eller på annat sätt underlättar åtkomst, användning eller administration av informationsresurser för studier eller forskning. Man kan dela in metadata i kategorier på olika vis. Vanligt är att man urskiljer tre sorters metadata:

- beskrivande metadata som hjälper slutanvändare att hitta och få åtkomst till resurser och att skilja en resurs från en annan
- administrativa metadata som hjälper interna användare att hålla reda på licenser, bevarande, m.m.
- strukturella metadata som dokumenterar relationen inom och mellan objekt

KIB:s metadatastrategi är menad att fungera som ett stöd oavsett vilken typ av metadata som ska hanteras.

2. Vision och framtidsbild

Vår vision är att KIB:s tjänster ska vara byggda på hållbara standardbaserade infrastrukturer som erbjuder förbättrade möjligheter för åtkomst, samarbeten, samskapande och öppen återanvändning av metadata.

3. Principer

3.1 Öppna standarder

3.1.1 Beskrivning

En standardisering av metadata innebär i sin enklaste mening att metadata i våra metadatakällor hanteras på samma sätt och enligt samma modell var de än skapas, används, återanvänds och visas upp. Det här innebär att skapandet av metadata inte måste centraliseras för att vara funktionellt där vi behöver återanvända det. Att använda öppna och väldokumenterade metadata modeller utgör en viktig förutsättning för automatisering av metadataflöden och maskinell berikning genom integration av flera metadatakällor. Det kan vara viktigt att här linjera sig med andra organisationer inom relevanta domäner för att försäkra sig om att våra tjänster kan interagera med omvärlden.

3.1.2 Varför är detta viktigt?

En långtgående standardisering av metadata modeller och processer öppnar för samarbeten kring och samskapande av metadata tillsammans med andra aktörer och konsumenter på biblioteksmarknaden. Risken för inlåsning i specifika system eller hos specifika leverantörer minskar då systembyten och migrering av metadata underlättas. Både KIB och vår omvärld kan dra nytta av en utökad standardisering av metadata som hanteras i våra system och tjänster.

3.1.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi väljer standarder med omsorg efter behov, situation och domän.
- Vi samordnar vilka standarder som används på KIB för att öka möjligheten till återanvändning och berikning av metadata.
- Vi undviker egna lösningar om standardiserade lösningar finns.
- Vi ser till att våra system använder en tillräckligt uppdaterad version av vald standard.
- I upphandling och i egenutveckling ställer vi krav på att våra system ska kunna hantera vedertagna standarder för metadata.
- Vi ställer krav om standardiserade och väldokumenterade metadata i förhandling med förlag om resurser, licensierade så som öppna.
- Vi har som mål att engagera oss i grupperingar där öppna standarder utvecklas, särskilt om egna behov föreligger.

3.1.4 Exempel

Kungliga biblioteket lägger upp beståndsfiler för våra konsortieavtal i den öppna standarden KBART i systemet KB+ där Ex Libris kan hämta dessa på ett automatiserat sätt och skapa kollektioner i Alma som KIB kan använda för att beskriva sitt bestånd.

3.2 Beständiga identifikatorer

3.2.1 Beskrivning

Beständiga identifikatorer (PID) är digitala identifikatorer för olika typer av objekt, ofta kopplade till ett eller flera metadatascheman. De säkerställer åtkomst till t.ex. vetenskapliga resultat på lång sikt. Beständiga identifikatorer kan användas av både människor och system. Vid det senare utgör de en slags standard för informationsutbyte mellan system som lagrar eller beskriver informationsobjekt. En konsekvent och genomtänkt användning av beständiga identifikatorer skapar förutsättningar för att koppla ihop samma objekt i olika metadatakällor och säkerställa att det är samma objekt som beskrivs.

3.2.2 Varför är detta viktigt?

Beständiga identifikatorer (PID) utgör i allt högre grad en förutsättning för berikning av metadata och automatiserade metadataflöden mellan våra och andras system och källor. Identifikatorer kan också utgöra en garant för att vårt metadata är korrekt representerat och tillgängligt genom alla kanaler; interna, lokala, nationella såväl som internationella.

3.2.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi väljer vilka identifikatorer som används i våra tjänster med omsorg utifrån behov och som gynnar sammankoppling och berikning av metadata.
- Identifikatorer kan fungera som kopplingsnyckel mot andra system och metadatakällor, det kan ibland behövas fler än en för samma entitet.
- Vi väljer öppna identifikatorer knutna till metadatascheman där det är möjligt.
- Vi väljer väletablerade PID-system.
- Vi visar i möjligaste mån upp de identifikatorer som används i våra tjänster.
- Vi integrerar beständiga identifikatorer i våra metadataflöden.
- Vi underlättar för forskare att registrera och använda beständiga och öppna identifikatorer.

3.2.4 Exempel

En publikations beständiga identifikator (t.ex DOI) kan m.h.a. API skickas till ett index över öppet tillgängliga artiklar (t.ex. Unpaywall) för att i olika söksystem identifiera öppet tillgängliga versioner av en stängd publikation.

3.3 Miniminivå på metadatakvalitet

3.3.1 Beskrivning

Vi behöver samsyn över hela KIB om vilken nivå av metadatakvalitet vi behöver i de olika tjänster som vi förfogar över och/eller använder oss av. En väldokumenterad och överenskommen miniminivå kan fungera som ett slags beslutsstöd för alla på KIB som hanterar, skapar, återanvänder eller på annat sätt hanterar metadata i tjänster och system. Nivåerna av metadatakvalitet kan variera utifrån användningsområde och målgrupp. Fundera över vilken den tilltänkta användargruppen är? Vad vet vi om dennes behov av metadata och informationssökningsbeteende?

3.3.2 Varför är detta viktigt?

En överenskommen mininivå för metadatakvalitet garanterar att metadata i våra tjänster och system är korrekt representerat och tillgängligt.

3.3.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi strävar efter att så långt som möjligt hålla oss till överenskommen mininivå utifrån metadata typ, användningsområde och användarbehov i de tjänster vi erbjuder.
- Vi ser till att allt som behöver beskrivas går att beskriva i det valda metadata schemat. Även relationer mellan metadataelementen behöver beaktas.

3.3.4 Exempel

En förutsättning för att flera poster som beskriver samma objekt ska kunna slås ihop i Primo (reSEARCH) är att det måste finnas standardiserat innehåll i ett minsta antal metadataelement, t.ex. ISBN, Titel, datum, sidnumrering

3.4 Återanvändning av metadata

3.4.1 Beskrivning

De resurser vi hanterar är sällan unika för KIB som institution eller inom specifika system. Det öppnar för att dra nytta av andras arbete och utvecklingen inom området metadata. Metadata som registreras i ett system kan exporteras/länkas till andra system. Befintliga metadata kan berikas och nytt metadata behöver bara skapas om beskrivning helt saknas.

3.4.2 Varför är detta viktigt?

KIB vill erbjuda tillförlitligt metadata av hög kvalitet för de resurser vi tillgängliggör. Samtidigt måste vi hushålla med begränsade resurser. Registrering av metadata är tidskrävande och därför är det mycket viktigt att registrera så få gånger som möjligt och återanvända eget och andras redan registrerade metadata så långt möjligt.

3.4.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi identifierar vilken information som ska fångas från vilka källor, beroende på metadataets kvalitet och våra behov.
- Vi skapar riktlinjer utifrån principen att metadata återanvänds i så hög grad som möjligt.
- Vi ser till att våra system möjliggör återanvändning av bästa möjliga metadata.
- Vi utvecklar flöden/metoder för berikning av befintligt metadata.

3.4.4 Exempel

KIBs bibliometridatabas bygger på metadata inköpt från Clarivate. Detta metadata berikas genom andra datakällor (t.ex. PubMed, Unpaywall) och kureras för att kunna utgöra underlag för analyser.

3.5 Rationella metadataflöden

3.5.1 Beskrivning

Rationella metadataflöden bygger på standardiserade processer och återanvändning samt berikning av metadata. För att kunna hantera både mängden av och komplexiteten i den metadata som beskriver de resurser som KIB tillgängliggör behöver vi hitta och använda oss av rationella och automatiserade metadataflöden som bygger på vedertagna standarder.

3.5.2 Varför är detta viktigt?

Med i stor utsträckning automatiserade metadataflöden kan KIB undvika ineffektiva processer där metadata registreras dubbelt eller i onödan för att visas i olika tjänster och system. Detta innebär en tidsbesparing och en möjlighet till strategisk omfördelning av arbetsuppgifter.

Att använda oss av rationella metadataflöden möjliggör för oss, att med liten insats i personaltimmar, anpassa vilket metadata vi visar upp utifrån användares behov och de olika tjänsternas möjligheter. Det är också en garanti för att det metadata vi visar upp och använder är korrekt representerat.

3.5.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi behöver se över befintliga metadataflöden och eliminera irrationella flöden.
- Vi behöver kartlägga behoven av metadata i våra tjänster.

3.5.4 Exempel

Metadata och beståndsuppgifter för E-böcker och bokserier från Elsevier hämtas automatiskt via API från leverantörens plattform till vår lokala katalog i Alma. Detta metadataflöde besparar oss tiden för att bevaka och registrera bestånd för dessa resurser.

3.6 Öppenhet och transparens

3.6.1 Beskrivning

KIB vill erbjuda öppna tillgängliga metadata med tydlig proveniens i så stor utsträckning som möjligt förutsatt att gällande lagstiftning och avtal följs. Med detta menar vi att metadata ska vara möjliga att återanvända, vara väl beskrivna samt uppmärkta med ursprung och licens. Även om innehållet har begränsad åtkomst kan metadatat vara fritt. Vi vill möjliggöra för flera användargrupper än KI att använda metadatat och skapa förutsättningar för samarbeten inom området.

3.6.2 Varför är detta viktigt?

Öppenhet och transparens bidrar till bättre tjänster. Om fler kan delta och bidra till processer och skapande/underhållande av metadata kan detta maximera nyttan av KIB:s arbete för oss och andra. Vi kan bidra till att information om KI:s vetenskapliga output är korrekt samt hittas och används av fler.

3.6.3 Vad betyder det för KIB?

- Vi skiljer på metadata och innehåll, metadatat kan vara fritt även om innehållet har begränsad åtkomst.
- Vi tydliggör villkor för användning av metadata ur våra system.
- Vi bör dokumentera innehållet i våra system, vad man kan förvänta sig att hitta och hur man kan komma åt det.
- Vi strävar efter att möjliggöra maskinella och/eller större hämtningar i bulk av metadata ur våra system.
- Vi strävar efter tydlig proveniens i det metadata vi använder.
- Vi säkerställer att metadata vi återanvänder får delas vidare under samma villkor.

3.6.4 Exempel

KI i likhet med andra lärosäten i Sverige och Europa levererar metadata om APC-betalningar till Open APC där det görs öppet tillgängligt och återanvändbart via en CCO licens.

4. Implementation

Implementationen av metadatastrategin ska ske i varje system som hanterar metadata. Fokus bör ligga på interoperabilitet och samverkan med andra system. Strategin och checklisten nedan utgör ett stöd för beslutfattande angående metadata. Till metadatastrategin kopplas en roadmap över perioden 2021–2025. Här identifieras de övergripande åtgärder som behövs för att uppfylla strategin. Årligen identifieras konkreta aktiviteter i en aktivitetslista som utgår ifrån de övergripande målen i Roadmap. Aktivitetslistan definieras för varje system som del av KIB:s systemförvaltning.

5. Checklista

När du skapar, återanvänder, sammankopplar, berikar eller exporterar metadata kan det vara bra att tänka på följande:

I vilket syfte ska metadatat användas?
Vilka är de tilltänkta användarna? <ul style="list-style-type: none">- vilken information behöver de?- Vad vet vi om deras behov och beteende?
Finns det redan metadata för de objekt som ska beskrivas och/eller tillgängliggöras? <ul style="list-style-type: none">- Går det metadatat att återanvända?- Hur kan metadatat hämtas in?
Vilken kvalitet håller redan existerande metadata? <ul style="list-style-type: none">- Möter kvaliteten på metadatat våra behov och kvalitetskrav utifrån systemets/verksamhetens syfte?
Inom vilket/vilka ämnesområden är resurserna? <ul style="list-style-type: none">- Vilka standarder används av andra organisation inom ämnesområdet?- Vilka skulle passa bäst för resurserna ifråga?
Saknas element i metadatat? <ul style="list-style-type: none">- Går det att berika från andra källor?- Hur kan metadataelementen i sådana fall hämtas in?
Hur rikt metadata behövs? <ul style="list-style-type: none">- Behöver metadatat beskriva hierarkiska förhållanden?- Behöver olika manifestationer av samma objekt särskiljas från varandra?
Kommer metadatat att behövs kopplas ihop med andra metadata eller system? <ul style="list-style-type: none">- Finns det identifikatorer som kan användas som kopplingsnyckel?
Kan metadata erbjudas öppet även för andra än KIB? <ul style="list-style-type: none">- Har vi licensmässig rätt att dela metadata?- Hur kan metadatat erbjudas/hämtas/konsumeras?- Vilka kan vara intresserade?
Finns det principer som står emot varandra i val av t.ex. metadataelement och källor? <ul style="list-style-type: none">- Vilken princip är viktigast för att system ska uppfylla mål och funktion?- Är vi tvungna att göra avsteg från någon av principerna?- Finns skälen till avsteg dokumenterade?